

Ганцяк Михайло Олегович,
доктор філософії (PhD),
в. о. начальника відділу фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ БОРГОВОЮ СТІЙКІСТЮ В КОНТЕКСТІ ЦИКЛІЧНИХ ВИКЛИКІВ

Проблематика управління борговою стійкістю набуває дедалі більшої актуальності для України в умовах посилення макроекономічної невизначеності та зростання ролі державних запозичень у фінансуванні публічних потреб. Це зумовлено поєднанням об'єктивних і суб'єктивних факторів нарощення державного боргу, а також поступовим поглибленням боргової залежності, що обмежує простір для проведення самостійної фіскальної політики та підвищує вразливість державних фінансів до зовнішніх і внутрішніх шоків. У таких умовах питання забезпечення боргової стійкості виходить за межі суто фінансово-технічної площини та набуває системного характеру, тісно пов'язаного з проблемами економічної та фінансової безпеки.

Наукова дилема полягає в об'єктивній неможливості відмови від державних запозичень як інструменту підтримання бюджетної збалансованості та фінансування структурних трансформацій. Водночас динамічне зростання державного боргу формує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, провокує безпекові виклики та суттєво ускладнює підтримання належного рівня боргової стійкості. За таких обставин управління боргом перетворюється на складний процес пошуку балансу між потребами поточного фінансування та довгостроковими обмеженнями фіскальної спроможності держави.

Універсальних інструментів управління борговою стійкістю не існує. Їх ефективність значною мірою визначається фазою економічного циклу та загальною макроекономічною кон'юнктурою. Інструменти, які є прийнятними й

відносно безпечними в умовах економічного зростання, можуть виявитися непридатними або навіть дестабілізуючими під час рецесій. У цьому контексті актуалізується необхідність гнучкого, контекстно зумовленого підходу до формування інструментарію управління борговою стійкістю з урахуванням циклічних викликів, що постають перед економікою та системою публічних фінансів України.

У контексті управління борговою стійкістю за умов циклічних викликів особливу увагу привертають міжнародні дискусії щодо розв'язання трилеми фіскальної політики, пов'язаної зі зростанням видатків на безпеку, старіння населення та адаптацію до змін клімату при одночасному збереженні стійкості державного боргу [1]. У рамках таких обговорень аналізувалися альтернативні стратегії подолання боргових проблем, зокрема фіскальна консолідація, реструктуризація боргу, обмін боргових зобов'язань на екологічні та інфраструктурні інструменти, участь у міжнародних програмах полегшення боргового навантаження, а також застосування фінансових репресій.

З урахуванням різкого погіршення боргової стійкості України в умовах тривалих циклічних викликів, питання контрольованого дефолту зберігає свою актуальність як потенційного інструменту управління борговим навантаженням [2]. Дефолт, попри суперечливий характер, може розглядатися як крайній механізм відновлення стійкості державних фінансів, дозволяючи уникнути накопичення непосильних боргових зобов'язань. Водночас його застосування вимагає ретельного аналізу ризиків, зважаючи на тимчасове обмеження доступу до міжнародних ринків капіталу та посилення короткострокового тиску на економіку. Дефолт як інструмент боргової політики доцільно оцінювати в контексті альтернативних стратегій, з огляду на фазу економічного циклу та довгострокові наслідки для фінансової стабільності держави.

У таблиці відображено перелік інструментів управління борговою стійкістю у контексті відповідності економічним циклам.

Доцільність використання інструментів боргової стійкості в розрізі економічних циклів

	Рецесія	Експансія
Фінансові репресії	Ні	Так
Фіскальна консолідація	Ні	Так
Зелені облігації	Так	Так
Інфраструктурні облігації	Так	Так
Реструктуризація	Так	Ні
Дефолт	Так	Ні
Державні гарантії	Так	Так

Джерело: побудовано автором

Фінансові репресії часто характеризують як приховану форму оподаткування, що дає змогу непомітно перерозподіляти ресурси від приватних заощаджень на користь фінансування державних видатків, минаючи необхідність прямого підвищення податкових ставок і, відповідно, знижуючи рівень суспільного спротиву таким заходам. Дискусії виявили потенційну ефективність фінансових репресій у короткостроковій перспективі для стримування боргового тиску. Водночас у довгостроковому вимірі цей інструмент виявляє суттєві вади, зокрема негативний вплив на дохідність заощаджень, викривлення механізмів фінансового ринку, примусовий перерозподіл капіталів, зниження продуктивності праці та загальне послаблення економічної динаміки [3].

Інструменти фіскальної консолідації, зокрема в бюджетній сфері, мають обмеженість можливостей реалізації шляхом скорочення державних витрат, адже суттєво провокують підвищення фіскального навантаження. Подібна практика в Україні мала місце у 2021 році, коли її рівень суттєво перевищив середні показники для розвинених країн і для країн з ринками, що формуються. Однак, управління швидко перейшло на канал рестриктивної фіскальної політики.

У контексті управління внутрішнім ринком державного боргу дедалі більшої популярності набувають такі інструменти, як інфраструктурні та зелені облігації. Вони можуть слугувати ефективним механізмом зменшення залежності від зовнішніх запозичень через мобілізацію внутрішніх заощаджень

та інвестиційних ресурсів. Водночас у період воєнних дій попит на ці інструменти залишається обмеженим через підвищені ризики, що знижує їхню привабливість для інвесторів. Натомість потенціал інфраструктурних і зелених облігацій суттєво зростає в фазі економічного підйому, що робить їх особливо перспективними для фінансування повоєнної відбудови та відновлення макроекономічної стабільності.

Реструктуризація суверенного боргу виступає важливим інструментом управління борговим навантаженням для країн у фінансових труднощах, хоча її успіх значною мірою визначається вибором адекватних механізмів та ефективною координацією з кредиторами [4]. Міжнародний досвід свідчить, що ефективна реструктуризація передбачає поєднання списання частини боргу, пролонгації термінів погашення чи обміну боргових інструментів з глибокими економічними реформами та фіскальною консолідацією. Водночас зміни кон'юнктури глобального боргового ринку ускладнюють переговори та узгодження позицій. Програми МВФ, попри ключову роль у підтримці країн з надмірним боргом, переважно орієнтовані на репрофілювання боргових потоків, а не на суттєве їх скорочення, що здатне породжувати довгострокові ризики для фінансової стійкості.

У період економічної невизначеності державні гарантії, як спосіб розподілу ризиків фінансування підприємницької активності, є досить ефективними. Цей інструмент здатний знизити пряме фінансове навантаження на державний бюджет і водночас дозволяє спрямувати обмежені ресурси в пріоритетні сфери. Проте, з огляду на ряд проблем, пов'язаних із їх використанням, його ефективність забезпечується лише за умови дієвої системи контролю за наданням державних гарантій та мінімізації корупційної складової [5]. За наявності адекватної системи лімітів обсягу наданих державних гарантій та допустимого рівня гарантованого боргу цей інструмент може застосовуватися як у періоди рецесій, так і під час економічного підйому.

Цілісне бачення управління борговою стійкістю передбачає його розгляд як контекстно залежного процесу, ефективність якого визначається фазою

економічного циклу та поєднанням інструментів, а не їх ізольованим застосуванням. Обґрунтовано доцільність диференційованого використання боргових, фіскальних і квазіфіскальних механізмів з урахуванням циклічних викликів, що дозволяє мінімізувати ризики макрофінансової дестабілізації та розширити практичний інструментарій формування боргової політики України в умовах підвищеної невизначеності.

Література:

1. Chief Economists Outlook. 2025. World Economic Forum. URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_January_2025.pdf
2. Ганцяк М. Дефолт та реструктуризація як можливі сценарії врегулювання боргових проблем. *Modeling the Development of the Economic Systems*. 2023. №1. С. 20–27. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2023-7-3>
3. Онишко , С. В., Вергелюк , Ю. Ю., & Ганцяк , М. О. (2025). Сучасні методи та інструменти вирішення боргових проблем України. *Стратегія економічного розвитку України*, 57, 103–117. <https://doi.org/10.33111/sedu.2025.57.103.117>
4. Hantsiak, M. Sovereign Debt Restructuring Mechanisms: Trends, Tools, and Global Case Studies. (2025). *Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*, 3(43), 36-43. <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2025-03-36-43>
5. Verheliuk, Y. Management of Guaranteed Debt: Shortcomings and Ways for Improvement. (2025). *Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*, 3(43), 88-95. <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2025-03-88-95>